

DEVIN FITZPATRICK

INTERIORS

Devin Fitzpatrick Art Consultants Review:

De essentiële rol van Wall Art in Interior Design

Devin Fitzpatrick Art Consultants beschouwt kunst aan de muur met groot belang in uw interieur, en de volgende werden gemaakt om u te helpen kunstwerken die overeenkomen met uw huidige ruimte te selecteren en om meer harmonie te geven aan uw interieur.

Kleurenpalet

De kunst van de muur kan direct kleurenpalet verstrekken. U gebruik maken van een schilderij of een muur opknoping die je echt liefde als een inspiratie voor het kleurenpalet van uw kamer, omdat het kiezen van een in het proces van het ontwerpen voor uw interieur kan te veel van uw tijd te nemen. Selecteer twee of drie tinten van de muur kunst en beslissen welke is de dominante kleur en andere tinten en dat je zou willen maken als accenten. Gebruik items die passen bij die kleuren in het versieren van uw ruimte waar u ook gebruik maken van een mobiele applicatie bijvoorbeeld bij het bepalen van de overeenkomstige tinten van verf om bepaalde kleuren, of krijgen de professionele hulp van een kunstkenner, zoals de Devin Fitzpatrick Art Consultants.

Focus

Het kan ook zijn dat design element in een kamer die de aandacht kan trekken en de centrale focus van een specifieke ruimte in uw huis. Zijn grootte zou uw prioriteit moeten zijn omdat een kunst van de muur die te klein of te groot is niet een efficiënt steunpunt zal zijn. Ken de juiste metingen eerst en overeenkomen met het aan de gehele beschikbare ruimte.

Textuur

De kunst van de muur kan een betekenis van textuur eveneens verstrekken. Vind kunst in de vorm van verschillende media om te helpen een varierend gevoel van textuur te bieden in een specifieke ruimte. Bovendien, sculpturen of schaduw dozen kan diepte toe te voegen aan de kamer. Dergelijke extra stukjes textuur kan helpen meer visueel gewicht te brengen aan uw interieur.

Gevoel van voltooiing

Kunst aan de muur kan helpen bij elkaar te trekken een ruimte en maken het gevoel compleet. Je zou kunnen volgen van een bepaalde versieren stijl voor uw kamer toch? Kies een muur kunststuk of andere opknoping kunst die overeenkomen met die stijl.

Het hebben van een nieuwe ruimte om decoratie op te zetten is een opwindend gevoel. Maar zal al die anticipaties, moet je niet vergeten te maken Wall Art een van uw prioriteiten als het gaat om interieur. Wandkleden kan zorgen voor een goed kader rond wanneer goed uitgevoerd, die ook kan worden gebruikt als een centrale gids bij de planning van de rest van de kamer.

Ken meer verwante informatie over kunst met de adviseurs van de kunst van [Devin Fitzpatrick](#).